

Originalni naučni rad
<https://zenodo.org/doi/>

DESETOGODIŠNJI MONITORING FIZIČKIH I ADSORPCIONIH KARAKTERISTIKA GRANULOVANOG AKTIVNOG UGLJA KAO FILTERSKE ISPUNE U TRETMANU VODE ZA PIĆE

Marijana Kragulj Isakovski¹, Aleksandra Tubić¹,
Snežana Maletić¹, Đurđa Kerkez¹, Aleksandra Kulić-Mandić,
Mladen Popov², Jasmina Agbaba¹

¹ *Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija*

² *Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Novi Sad,
Masarikova 17, 21000 Novi Sad, R. Srbija
marijana.kragulj@dh.uns.ac.rs*

Rezime

U radu su prikazani rezultati promena fizičko-hemijskih karakteristika granulovanog aktivnog uglja (GAU), korišćenog kao filterska ispuna u liniji pripreme vode za piće grada Novog Sada. Kvalitet ispune procenjen je na osnovu BET specifične površine, zapremine mikro- i mezopora, ukupne zapremine pora, jednog broja i GC/MS organskog profila. U odnosu na početne vrednosti iz 2016–2017. god. zabeleženo je smanjenje BET specifične površine za 76%, ukupne zapremine pora za 78% i jednog broja za 72%. Jodni broj bio je znatno niži od minimalne vrednosti od 600 mg/g prema standardu EN 12915-1. Redovnim praćenjem navedenih parametara utvrđeno je vreme za zamenu GAU, što je i sprovedeno tokom 2025. godine. Rezultati potvrđuju značaj redovnog monitoringa za pravovremeno odlučivanje o zameni filterske ispune. **Ključne reči:** granulovani aktivni uglj, fizičke karakteristike, jodni broj, voda za piće

TEN-YEAR MONITORING OF PHYSICAL AND ADSORPTIVE CHARACTERISTICS OF GRANULAR ACTIVATED CARBON AS A FILTER MEDIUM IN DRINKING WATER TREATMENT

Abstract

This paper presents the results of changes in the physical characteristics of granular activated carbon (GAC) used as filter media in the drinking water treatment line of the City of Novi Sad. The quality of the filter media was assessed based on BET specific surface area, micro- and mesopore volume, total pore volume, iodine number and GC/MS organic profile. In relation to the initial values from 2016–2017, a decrease was recorded of 76% in the BET specific surface area, 78% in the total pore volume, and 72% in the iodine number. The iodine number was considerably below the minimum value of 600 mg/g according to EN 12915-1. Routine monitoring of the

specified parameters identified the appropriate time for GAU replacement, which was subsequently carried out in 2025. The results confirm the importance of regular monitoring for timely decision-making on filter media replacement.

Keywords: granular activated carbon, physical characteristics, iodine number, drinking water

UVOD

Bezbednost vode za piće zasniva se na kontroli izvorišta, efikasnosti tehnološkog tretmana i kontinuiranom operativnom monitoringu. Savremeni pristup upravljanja sistemom za vodosnabdevanje naglašava procenu rizika duž celog lanca, od izvorišta do potrošača [1,2]. U višebarijernom sistemu svaka tehnološka barijera mora zadržati projektovanu funkciju tokom realnog radnog veka.

Granulovani aktivni ugalj (GAU) je ključna barijera za uklanjanje prirodnih organskih materija, jedinjenja koja utiču na ukus i miris vode, pesticida, isparljivih i sintetičkih organskih jedinjenja i prekursora nusproizvoda dezinfekcije [3,4]. Efikasnost GAU u velikoj meri zavisi od njegove specifične površine, razvijenosti porozne strukture i dostupnosti mikro- i mezopora, ali i od karakteristika vode koja se tretira. Poseban značaj ima prisustvo prirodnih organskih materija, jer one mogu blokirati pore ili biti u kompeticiji sa drugim jedinjenjima za dostupna adsorpciona mesta [5–7].

Za procenu stanja GAU ispune najčešće se koriste parametri koji opisuju razvijenost porozne strukture i adsorpcioni potencijal materijala, kao što su specifična površina, zapremina mikro- i mezopora, ukupna zapremina pora i jodni broj [8–12]. Zbog male molekulske veličine joda, jodni broj se koristi kao praktičan pokazatelj sposobnosti GAU da adsorbuje molekule manjih dimenzija, odnosno kao indikator dostupnosti mikropora. Ipak, ovaj parametar ne treba posmatrati kao univerzalnu meru adsorpcije svih organskih supstanci, s obzirom da adsorpcija zavisi i od veličine, strukture, polarnosti i rastvorljivosti jedinjenja. Prema standardu EN 12915-1, za GAU namenjen tretmanu vode za piće navodi se minimalna vrednost jodnog broja od 600 mg/g [9].

Stoga je cilj ovog rada bio da se, na osnovu višegodišnjeg monitoringa GAU ispune korišćene u postrojenju za pripremu vode za piće grada Novog Sada, procene promene fizičkih karakteristika i indikatora adsorpcionog potencijala tokom njegovog radnog veka. Poseban fokus rada bio je na sagledavanju da li promene ovih parametara ukazuju na potrebu za zamenom filterske ispune.

MATERIJAL I METODE

Postrojenje za pripremu vode za piće grada Novog Sada koristi vodu iz Dunavskog aluviona, sa izvorišta Štrand, Petrovaradinska ada i Ratno ostrvo. Tehnološka linija obuhvata aeraciju sa retenzijom, brzu peščanu filtraciju, ozonizaciju, GAU filtraciju i završnu dezinfekciju. Monitoring GAU ispune sproveden je na uzorcima iz filtera F1 u period od 2016-2026.

Fizičke karakteristike GAU određene su adsorpcijom azota na 77 K pomoću analizatora za određivanje specifične površine i veličine pora (Autosorb™ iQ, Quantachrome Instruments, SAD). Specifična površina izračunata je Brunauer-Emmett-Teller (BET) metodom [10]. Zapremina mezopora određena je iz desorpcionog dela izotermi primenom Barrett-Joyner-Halenda (BJH) modela [11], dok je zapremina mikropora procenjena t-metodom i Horvath-Kawazoe (HK) metodom [12]. Ukupna zapremina pora izračunata je iz količine adsorbovanog azota pri relativnom pritisku P/P0 bliskom 1.

Jodni broj određen je modifikovanom metodom prema ASTM D4607 [8]. Osušeni uzorak uglja tretiran je 5% HCl, zatim rastvorom joda, a preostali jod titrisan je standardnim rastvorom Na₂S₂O₃. Rezultat je izražen kao mg adsorbovanog joda po g suve mase uglja (mg/g).

Kvalitativni analiza odnosno organski profil GAU uzoraka određen je primenom gasne hromatografije sa masenim detektorom (GC/MS, Agilent 7890A/5975C) u SCAN režimu, u opsegu masa 35–550 amu. Uzorci uglja ekstrahovani su rastvaračima različite polarnosti, a jedinjenja su identifikovana pomoću NIST biblioteke i softvera DRS/AMDIS. Prihvaćena su jedinjenja sa verovatnoćom podudaranja većom od 70%.

REZULTATI I DISKUSIJA

Promena fizičkih karakteristika i indikatora adsorpcionog kapaciteta

Najizraženije promene uočene su kod parametara koji opisuju poroznu strukturu i dostupnost adsorpcionih mesta. Srednja vrednost specifične površine svih ispitivanih GAU uzoraka u završnom periodu (2022–2023) iznosila je 256 m²/g, dok je početna srednja vrednost (2016–2017) bila 1001 m²/g što ukazuje na smanjenje od oko 76%.

Smanjenje specifične površine pratilo je i smanjenje ukupne zapremine pora, zapremine mikro- i mezopora i jodnog broja (tabela 1). Ovakav rezultat ukazuje da tokom eksploatacije ne dolazi samo do smanjenja broja aktivnih mesta, već i do promena u dostupnosti pora kroz koje se odvija difuzija adsorbata.

Tabela 1. Početne (2016–2017), krajnje (2022–2023) i vrednosti nakon zamene GAU ispune (2025.) za ključne parametre GAU-F1 ispune
Table 1. Table 1. Initial (2016–2017), final (2022–2023) and post-replacement (2025) values of key parameters of the GAC-F1 filter media

Parametar	Jedinica mere	2016–2017. godina	2022–2023. godina	Smanjenje, %	2025. godina
BET	m ² /g	977,5	232,5	76	1266
BJH Vmezo	cm ³ /g	0,042	0,001	98	0,078
mikro t	cm ³ /g	0,3515	0,0845	76	0,454
mikro HK	cm ³ /g	0,3815	0,0805	79	0,454
Ukupna zapremina pora	cm ³ /g	0,4211	0,0945	78	0,6025
Jodni broj	mg/g	935,5	264,0	72	1120

Rezultati prikazani u tabeli 1 pokazuju da su u periodu 2022–2023. god. sve ispitivane karakteristike GAU-F1 bile znatno niže u odnosu na početni period. Zapremina mikropora smanjena je za približno 76–79%, dok je ukupna zapremina pora smanjena za 78%, što potvrđuje izražen gubitak fine porozne strukture.

Nakon zamene filterske ispune 2025. god., specifična površina, zapremine pora i jodni broj ponovo pokazuju vrednosti karakteristične za GAU visoke adsorpcione sposobnosti, što potvrđuje da je smanjenje vrednosti datih parametara bilo posledica dugoročne eksploatacije filtera.

Linearna regresiona analiza fizičkih i adsorpcionih parametara GAU ispune

Za GAU-F1, vrednost jodnog broja opala je na 264 mg/g u završnoj fazi eksploatacije odnosno pre zamene ispune. Ova vrednost je daleko ispod minimalne vrednosti od 600 mg/g, a koju standard EN 12915-1 navodi kao kriterijum za GAU koji se koristi u tretmanu vode za piće [9]. Ova vrednost se odnosi na kvalitet materijala i jasno pokazuje smanjen adsorpcioni potencijal.

U cilju procene stanja GAU ispune, ispitana je linearna korelacija između BET specifične površine, ukupne zapremine pora, jodnog broja i srednjeg broja identifikovanih organskih jedinjenja. Za filter F1 dobijena je zadovoljavajuća korelacija između BET specifične površine i ukupne zapremine pora ($R^2 = 0,848$), BET specifične površine i jodnog broja ($R^2 = 0,894$), kao i ukupne zapremine pora i jodnog broja ($R^2 = 0,847$) (slika 1a, b i c). Takođe, srednji broj identifikovanih organskih jedinjenja prikazan je u odnosu na BET specifičnu površinu, kao dodatni pokazatelj promene funkcionalnog kapaciteta GAU. Dobijeni rezultati pokazuju da smanjenje razvijenosti porozne strukture prati pad jodnog broja i smanjenje sposobnosti uglja da zadržava organska jedinjenja, što opravdava primenu ovih parametara u proceni potrebe zamene ispune.

GC/MS organskim profilom identifikovana su jedinjenja iz grupe ugljovodonika, organskih kiselina, estara, ftalata, alkohola, ketona i aldehida, fenola, heterocikličnih i organoazotnih jedinjenja. Tokom eksploatacije zabeležen je pad broja identifikovanih jedinjenja, što je u saglasnosti sa smanjenjem dostupne specifične površine i smanjenjem sadržaja pora. Dobijena je pozitivna korelacija između broja identifikovanih jedinjenja i BET specifične površine za GAU-F1 ($R^2 = 0,944$, slika 1d) što još jednom potvrđuje dati trend.

Dobijeni rezultati pokazuju da tokom višegodišnje eksploatacije GAU ispune dolazi do postepenog smanjenja razvijenosti porozne strukture, smanjenja dostupne specifične površine i pada indikatora adsorpcionog kapaciteta. Iako kombinacija ozonizacije i GAU filtracije predstavlja efikasnu barijeru za uklanjanje organskih mikropolutanata, njena efikasnost zavisi od karakteristika prisutnih jedinjenja, sadržaja i strukture rastvorene organske materije, kao i od osobina vodenog matriksa [5,6]. Zbog toga prekomerna ili produžena upotreba GAU ispune, bez odgovarajuće kontrole njenog stanja, može smanjiti pouzdanost ove barijere, posebno u periodima promena kvaliteta sirove vode.

Slika 1. Linearne korelacije ispitivanih parametara GAU-F1 filtera:

- a) ukupna zapremina pora u funkciji BET specifične površine; b) jodni broj u funkciji BET specifične površine; c) jodni broj u funkciji ukupne zapremine pora; d) broj identifikovanih organskih jedinjenja u funkciji BET specifične površine

Figure 1. Linear correlations of the investigated parameters of the GAC-F1 filter:

- a) total pore volume as a function of BET specific surface area; b) iodine number as a function of BET specific surface area; c) iodine number as a function of total pore volume; d) number of identified organic compounds as a function of BET specific surface area.

U tom smislu, periodična karakterizacija GAU ispunje treba da bude sastavni deo rutinskog monitoringa za pripremu vode za piće. Najpraktičniji operativni pristup podrazumeva kombinovano praćenje jodnog broja, specifične površine i poroznosti, jer se na taj način dobija pouzdana procena funkcionalnog kapaciteta filtera.

ZAKLJUČAK

Višegodišnji monitoring GAU ispunje u sistemu pripreme vode za piće grada Novog Sada pokazao je značajno smanjenje specifične površine, zapremine mikro- i mezopora, ukupne zapremine pora i jodnog broja, što potvrđuje izražen gubitak adsorpcionog potencijala tokom perioda eksploatacije. Korelacije između fizičko-hemijskih parametara pokazuju da degradacija porozne strukture utiče na funkcionalni kapacitet GAU filtera. Nakon zamene ispunje 2025. godine,

ispitivane karakteristike su ponovo pokazale opseg očekivanih vrednosti, čime je potvrđena potreba za sistematskim kriterijumima za planiranje regeneracije ili zamene GAU ispune.

Zahvalnica

Istraživanja je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-33/2026-03/ 200125 i 451-03-34/2026-03/ 200125).

Literatura

1. World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. Geneva: WHO; 2022.
2. European Parliament and Council. Directive (EU) 2020/2184 of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast). Official Journal of the European Union L 435, 2020.
3. National Health and Medical Research Council. Australian Drinking Water Guidelines, Part 5: Treatment chemicals – Carbon, granulated activated. Canberra: NHMRC; endorsed 2005.
4. U.S. Environmental Protection Agency. Overview of Drinking Water Treatment Technologies. Washington, DC: US EPA; accessed 2026.
5. Cantoni B, Ianes J, Bertolo B, Ziccardi S, Maffini F, Antonelli M. Adsorption on activated carbon combined with ozonation for the removal of contaminants of emerging concern in drinking water. *Journal of Environmental Management*. 2024; 350:119537.
6. Ullberg M, Lavonen E, Köhler SJ, Golovko O, Wiberg K. Pilot-scale removal of organic micropollutants and natural organic matter from drinking water using ozonation followed by granular activated carbon. *Environmental Science: Water Research & Technology*. 2021;7:535–548.
7. Piai L, Mei S, van Gijn K, Langenhoff A. Effects of organic matter in drinking water and wastewater on micropollutant adsorption to activated carbon. *International Journal of Environmental Science and Technology*. 2024;21:2547–2558.
8. ASTM International. ASTM D4607-14(2021): Standard Test Method for Determination of Iodine Number of Activated Carbon. West Conshohocken, PA: ASTM International; 2021.
9. European Committee for Standardization. EN 12915-1:2009. Products used for treatment of water intended for human consumption – Granular activated carbon – Part 1: Virgin granular activated carbon. Brussels: CEN; 2009.
10. Brunauer S, Emmett PH, Teller E. Adsorption of gases in multimolecular layers. *Journal of the American Chemical Society*. 1938;60(2):309–319.
11. Barrett EP, Joyner LG, Halenda PP. The determination of pore volume and area distributions in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms. *Journal of the American Chemical Society*. 1951;73(1):373–380.
12. Horváth G, Kawazoe K. Method for the calculation of effective pore size distribution in molecular sieve carbon. *Journal of Chemical Engineering of Japan*. 1983;16(6):470–475.